

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Nossa Senhora Negra E Iemanjá Branca

O Artista Visual e Psicanalista, **Henrique Vieira Filho**, aborda a polêmica de branqueamento nas artes sacras, em contraponto ao fenômeno das Madonas Negras.

Artigo publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6290, de 04/02/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/02/07/nossa-senhora-negra-e-ie-manja-branca/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5948891>

Lendo as notícias da semana, em que a Bahia celebra Iemanjá neste dia 02/02 e que o ano 2022 está sob sua regência, lembrei da eterna polêmica de suas imagens com pele branca e cabelos lisos, em contradição à sua matriz africana.

Já estudei várias teses universitárias acaloradas sobre o embranquecimento, o eurocentrismo e o apagamento do corpo negro na arte, que ocorre no Brasil.

Por outro lado, nosso país igualmente idolatra uma **Virgem Negra**, aparecida como estátua nas redes de humildes pescadores, que se tornou a padroeira católica brasileira.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Reprodução em resina da estátua de **Nossa Senhora da Conceição Aparecida**, grávida (concepção = concepção) e que apareceu (aparecida) nas águas.

Estátua original, feita de terracota:
36 cm de altura 2,50 kg.
Além do restauro inicial (foi encontrada com a cabeça quebrada), foi reconstituída nos anos 70, após ser feita em centenas de pedaços.
Em exposição no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Da mesma forma, a negra imagem de **Nossa Senhora do Monte Carlo** tornou-se mãe da Polônia. Sua estampa foi trazida de Constantinopla pelos cruzados e conta a lenda ter sido feita por São Lucas, que pintou em uma mesa de cedro na casa da Sagrada Família, retratando a figura materna junto a Jesus menino:

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

"Papa Francisco confia toda a humanidade à Virgem Negra"

Fonte: Vatican News, de agosto de 2020

Na verdade, muitas estátuas e artes originais das deusas antigas foram trazidas do Oriente Médio para a Europa, na época das Cruzadas.

Contabilizam-se mais de 300 madonas negras cultuadas na França, Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica, Suécia, Irlanda, Portugal, dentre outros países, ainda em nossos dias.

Estudos psicanalíticos teorizam o fenômeno das Madonas Negras (além dos dois casos acima relatados, beiram às dezenas no catolicismo europeu) como reflexos da memória ancestral da humanidade, reprisando padrões universais (arquétipos) do culto à Grande Mãe, como em Isis

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

(Egito), Shakti (Índia), Deméter (Grécia), dentre as mais conhecidas.

Tradicional pose de Ísis amamentando Horus

Escultura egípcia do Período Ptolomaico (entre 712-323 aC)
Met Museum - N.Y.

Entretanto, como a explicação mais simples tende a ser a correta, temos desde a simplória teoria do escurecimento das tintas e vernizes sob efeito das velas e incensos nos santuários, até o plausível e curioso "causo" elucidando a "branquitude" da Iemanjá brasileira.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Nos anos 50, um dirigente umbandista encomendou, como presente, uma pintura a óleo retratando a orixá com as feições de sua própria esposa, trajando azul e pairando sobre as águas, tal qual uma visão que ela teve. A pintura fez sucesso e foi emprestado a outros templos e, de tão solicitado, tiveram que disponibilizar cópias, que passaram a ser vendidas em uma livraria especializada, no Rio de Janeiro.

Dalla Paes Leme retratada como Iemanjá, na pintura encomendada por seu marido. Fonte: edição 62, de janeiro de 1956, do Jornal de Umbanda.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Assim, o retrato original serviu de inspiração para os demais artistas em suas versões como estátuas e ilustrações que atualmente se encontram por todo o país.

O Artista Henrique Vieira Filho e sua tela "The Goddess Of The Seas"

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

<https://www.youtube.com/watch?v=nCxughUE1co>

**Processo Criativo - Arte: "The Goddess Of The Seas" - Artista:
Henrique Vieira Filho"**

<https://sway.office.com/MAkqAhDNGXBLTW5s>